

RITRATTO DI DONNA

BOTTEGA DI PIPPI GIULIO DETTO GIULIO ROMANO

(Roma 1499 ca. - Mantova 1546)

INVENTARIO: 098

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto rimane sconosciuta. Elencato sia nell'inventario fidecommissario del 1833 che nel catalogo di Giovanni Piancastelli (1891) come «scuola di Paolo Veronese», questo ritratto fu variamente assegnato a Dosso Dossi e a Giulio Romano (cfr. Della Pergola 1959), attribuzioni ridimensionate rispettivamente da Adolfo Venturi (1893) e da Roberto Longhi (1928), i quali evitarono di formulare nuove ipotesi, optando – almeno per quanto riguarda Longhi – per un ignoto pittore romano del XVI secolo. Infatti, se per Venturi l'opera «non ha la robustezza del fare del Dosso, né il suo acceso colorito», per Longhi invece si trattava «certamente di scuola romana del Cinquecento; e non affatto mediocre».

Nel 1959, forse sulla scorta di un parere orale di Federico Zeri che riteneva «*appropriato*» il nome di Giulio Romano, Paola Della Pergola pubblicò il dipinto, a suo avviso incompiuto nel fondo e nella veste, come opera autografa del pittore, ambiente certamente non estraneo all'autore di questa tavola che con tutta probabilità fu legato alla fiorente bottega del pittore romano.

Nel 2006, Kristina Herrmann Fiore presenta la tavola come «maniera di Giulio Romano».

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 56;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 91, n. 128;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37.

PORTRAIT OF A WOMAN

WORKSHOP OF PIPPI GIULIO CALLED GIULIO ROMANO

(Rome c. 1499 - Mantua 1546)

INVENTORY: 098

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting remains unknown. The work was listed in both the *Fideicommissario* inventory of 1833 and in Giovanni Piancastelli's catalogue (1891) as belonging to the "School of Paolo Veronese". The portrait was subsequently attributed at various times to Dosso Dossi and Giulio Romano (see Della Pergola 1959). These attributions were later revised, respectively by Adolfo Venturi (1893) and Roberto Longhi (1928), who refrained from proposing alternative artists. Longhi ultimately opted instead for an anonymous Roman painter of the sixteenth century. Indeed, while Venturi noted that the painting "*lacks the vigour of Dosso's technique and his vivid colouring,*" Longhi described it as "*certainly of the Roman school of the Cinquecento, and by no means mediocre*".

In 1959, Paola Della Pergola published the painting as an autograph work by the artist. His opinion was possibly influenced by the oral opinion of Federico Zeri, who considered Giulio Romano a "*fitting*" attribution. Della Pergola assessed it as an unfinished work, particularly in regards to the background and drapery, yet firmly placed it within a milieu that was undoubtedly familiar to the creator of the panel, who was very likely connected to the flourishing workshop of the Roman master.

In 2006, Kristina Herrmann Fiore listed the work as "*In the manner of Giulio Romano*".

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 56;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 91, n. 128;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37.

